

Interfaz gráfica de dimensionamiento de vigas basado en el criterio de columna fuerte-viga débil

A. O. Catemaxca Ambros¹, R. Salgado Estrada¹, S. E. Vázquez Valdés², M. A. Hernández Ávila²,
R. M. Woo García^{3*}

¹Maestría en Ingeniería Aplicada Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat,
Universidad Veracruzana, Av. Adolfo Ruíz Cortines 455, Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río,
Veracruz, México.

²Doctorado en Ingeniería Aplicada Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat,
Universidad Veracruzana, Av. Adolfo Ruíz Cortines 455, Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río,
Veracruz, México.

³Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad Veracruzana, 94294, Boca del Río,
Veracruz, México.

*rwoo@uv.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El presente artículo describe el diseño de una interfaz gráfica para determinar las dimensiones óptimas de una viga de acuerdo con el criterio columna fuerte-viga débil. El propósito es establecer los parámetros de una estructura deseable con la menor cantidad de material y recursos, evitando sobredimensionamiento que lleguen a afectar la economía de la estructura. La existencia de rótulas plásticas en los nodos principales de la estructura sobre las vigas que conectan con las columnas y se asegura la estabilidad estructural. Sin embargo, el orden deseado de colapso en un evento sísmico es primero la viga y después la columna. La interfaz realiza el cálculo de los momentos estructurales de las vigas de acuerdo con lo establecido en las Normas Técnicas Complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto del año 2017. La interfaz gráfica se ha realizado en el software de código abierto MyOpenLab.

Palabras claves: Columna fuerte-Viga débil, Estabilidad estructural, MyOpenLab.

Abstract

This paper describes the design of a graphical interface to determine optimal dimensions of a beam according to strong-column-weak-beam criterion. The purpose is to establish parameters of a desirable structure with the least amount of material and resources, avoiding oversizing that could affect the economy of the structure. The existence of plastic hinges in the main nodes of the structure on the beams that connect with the columns and ensures structural stability. However, the desired order of collapse in a seismic event is the beam first and then the column. The interface performs the calculation of the structural moments of the beams in accordance with the provisions of the Complementary Technical Standards for the design and construction of concrete structures 2017 year. The graphical interface has been made in the open source software MyOpenLab.

Key words: the strong column-weak beam, structural stability, MyOpenLab.

Introducción

Los especialistas en construcción actualmente diseñan y construyen obras civiles de acuerdo con las normas técnicas complementarias vigentes en el año de creación de la obra, éstas a su vez se dividen en estructuras de acero, de concreto, de mampostería, de madera, de acciones y viento, y de cimentaciones.

Las Normas Técnicas Complementarias de estructuras de concreto del año 2017 (NTC 2017) [1], incluye el criterio de Columna fuerte-Viga débil con las cuales se deben de diseñar las estructuras de concreto vigentes hasta el año actual [2,3,4]. Este criterio indica que la suma de los momentos en las columnas debe ser mayor a 1.2 veces la suma de los momentos en las vigas, con la finalidad de proporcionar rigidez a las columnas asegurando que la falla, se presente primero en las vigas [5].

La razón principal de pretender un fallo primero en las vigas que, en las columnas, es debido a que las columnas sostienen la verticalidad de las estructuras [6]. En dado caso que el sistema de falla sea columnas y después en las vigas, es que una vez que las columnas lleguen a su resistencia máxima, la edificación comienza a deformarse a tal grado de llegar al colapso. La necesidad de realizar un estudio referente al fallo de vigas y columnas de una estructura en particular se hace con el fin de garantizar que sus parámetros otorguen la estabilidad estructural de la edificación [7,8,9].

Es importante que se creen rótulas plásticas en las uniones vigas columnas, este tipo de mecanismo ayuda a disipar la energía, haciendo una mejor distribución de las acciones para un correcto orden de colapso, estas aparecen cuando el momento resistente de la sección es rebasado por el momento originado por acción a la que está siendo sometida, ayudando a que primero la falla ocurra en la viga y no en la columna [10,11]. Se conocen como columnas a los elementos estructurales que están diseñados para resistir cargas a compresión, y las transmiten a la cimentación [5]. Estos elementos estructurales por lo regular presentan una geometría rectangular o redonda y están fabricadas de madera y concreto, mientras que en aquellas que son de acero mantienen la forma geométrica del perfil que los represente. Por otro lado, los elementos estructurales que se conocen como vigas son aquellos que transmiten las cargas de losas o sistemas de entrepiso a las columnas, generalmente están hechas de concreto y madera o acero.

La interfaz gráfica desarrollada se elaboró en MyOpenLab, está centrada en las Normas Técnicas Complementarias de estructuras de concreto del año 2017, el análisis del algoritmo se enfoca en el criterio de Columna fuerte-Viga débil.

Metodología

La metodología para el diseño de la interfaz gráfica por medio del software MyOpenLab® se ha dividido en tres fases: la primera, consistió en la búsqueda de las Normas Técnicas Complementarias (NTC) de concreto del año 2017, con las cuales se evalúa el momento resistente de las vigas. De acuerdo con las NTC, para calcular el momento resistente de una viga de sección rectangular, se utiliza la ecuación 1 [1]:

$$M_R = F_R b d^2 (f''c) q (1 - 0.5q) \quad (1)$$

Donde:

M_R es el momento resistente de la sección (kg*m)

F_R es el factor de reducción para reducción (constante adimensional de valor 0.9)

b es el ancho de la sección (cm)

d es el peralte efectivo de la sección (cm)

$f''c$ es el esfuerzo uniforme de compresión (kg/cm²)

q es el índice de refuerzo a tensión (adimensional)

Es necesario utilizar ecuaciones auxiliares, para conocer el peralte efectivo de la viga a la altura de la sección, se requiere la diferencia del recubrimiento de concreto de la sección, como se muestra en la ecuación 2:

$$d = h - r \quad (2)$$

Donde:

d es el peralte efectivo (cm)

r es el recubrimiento (cm)

El recubrimiento de la sección transversal se calcula a partir del centro de la varilla de refuerzo al borde de la sección. Por otro lado, las NTC de concreto consideran que para el cálculo del esfuerzo de compresión uniforme se tome como referencia la ecuación:

$$f''c = B_1(f'c) \quad (3)$$

Donde:

$f''c$ es el esfuerzo de compresión uniforme (kg/cm²)

$f'c$ es el esfuerzo de compresión del concreto (kg/cm²)

B_1 es el factor de reducción de la resistencia del concreto (constante adimensional de valor 0.85)

Esto es válido siempre y cuando el esfuerzo de compresión de concreto sea menor o igual a 280 kg/cm². Si el esfuerzo de compresión del concreto ($f'c$) sobrepasa los 280 kg/cm², entonces se calcula el factor B_1 como se indica en la ecuación 4:

$$B_1 = 1.05 - \frac{f'c}{1400} \quad (4)$$

La ecuación 5 es utilizada para calcular el índice de refuerzo a tensión correspondiente a la variable q :

$$q = \frac{pf_y}{f''c} \quad (5)$$

Donde p es la cuantía de refuerzo (adimensional) y f_y es el esfuerzo a tensión del acero (kg/cm²). El cálculo de la cuantía de refuerzo de un elemento estructural considera el área de acero y el área de la sección transversal del elemento, como se indica en la ecuación 6 y 7 respectivamente:

$$p = \frac{A_s}{bd} \quad (6)$$

$$A_s = (N_{var})(\emptyset^2)(\pi/4) \quad (7)$$

Donde A_s es el área de acero (cm²), \emptyset es el diámetro de las varillas (cm) y N_{var} es el número de varillas en la sección.

Se han incorporado las ecuaciones 1 a 7 descritas previamente en el panel circuito de MyOpenLab®, un software de desarrollo de elementos gráficos, basado en Java [12], donde se crean rutinas de programación a partir de submodelos, como se puede observar en la Figura 1 y la Figura 2, con los siguientes procesos: cálculo de altura efectiva de la sección, área de la sección, área de las varillas, cuantía, esfuerzo de compresión uniforme, índice de refuerzo a tensión.

Figura 1. Submodelos de altura efectiva de la sección, área de la sección, área de acero.

Figura 2. Submodelos de esfuerzo a compresión uniforme, cálculo de cuantía e índice de esfuerzo a tensión.

Con la finalidad de proporcionar una interfaz gráfica intuitiva y de fácil manipulación para la verificación del dimensionamiento de vigas, se han incorporado canvases en el algoritmo, el canvas brinda apoyo visual del cálculo de los parámetros de la viga. La interfaz gráfica dibuja la sección transversal del elemento junto con la información de las varillas de acero que el usuario ingresa, posteriormente el cálculo se almacena en memoria, así como los parámetros de diseño de la sección óptima de la viga, adicionando una representación gráfica como boceto para que el usuario posea una primera aproximación gráfica de la relación matemática de los parámetros de interés.

Se incorporan modelos que se basan en elementos de lenguaje de marcas de hipertexto (HTML) para dibujar gráficos con la finalidad de esbozar el tamaño de las secciones con la información de la cantidad de acero que se colocará. Estos submodelos corresponden a: la sección transversal, ancho de la sección, alto de la sección, cantidad y grosor de varillas superiores, cantidad y grosor de varillas inferiores. Los submodelos se incorporan en el panel de circuito principal, ver Figura 3.

Figura 3. Panel de circuito principal de viga débil.

En el cálculo de momento resistente [13] se utilizó el módulo de funciones incorporando la ecuación de momento resistente de una viga. Se agregó un operador lógico del tipo comparador para la evaluación del momento resistente de las columnas con el momento resistente de las vigas. En caso de que el criterio se cumpla se activará el led y si no se cumple, se mantendrá apagado.

El panel frontal se ha dividido en tres secciones: una correspondiente a la información de viga donde se incorporaron barras de control deslizables que representan la altura, ancho y recubrimiento respectivamente, se anexaron dos spinner del tipo double para ingresar la resistencia del concreto y la fluencia del acero de refuerzo.

La segunda sección corresponde a la evaluación de la información de la viga, es donde se comprueba que el criterio de columna fuerte – viga débil se cumple. Las entradas de información son tipo spinner double para ingresar el momento resistente de la columna, una salida numérica que despliega el resultado del momento resistente de la viga calculado en el panel del circuito. Además, se colocó un interruptor que al estar activo ejecuta el cálculo de la ecuación del momento resistente de la viga. Se agregó un led como alarma visual, la cual se activa cuando la sección propuesta cumple con el criterio, cuando es así, el led se apaga. Por último, se encuentra la sección transversal, donde se visualiza de manera gráfica los datos que se ingresan en el panel de información de la viga, la cual se basa en 5 áreas de canvas, ver Figura 4.

Figura 4. Panel frontal Columna fuerte- Viga débil.

Resultados y discusión

En la Figura 5 se muestra el cálculo de una sección de viga de 100x100 cm con un refuerzo superior de 5 varillas de 2.5 cm de diámetro o refuerzo inferior de la misma dimensión, la viga bajo esas condiciones genera un momento resistente de 1,080,201.63 kgm mientras que el momento resistente de la columna es de 768,000 kgm, en este análisis la sección de la viga sobrepasa los momentos de la columna, generando una deficiente estabilidad estructural [14], por lo tanto no cumple el criterio de columna fuerte-viga débil, el led que indica el cumplimiento del criterio no se activa.

Figura 5. Verificación del modelo con una sección de viga 100x100 cm.

El análisis de una sección de dimensiones 70x100 cm con 5 varillas de 1 cm de diámetro en refuerzo superior e inferior se genera un momento de 349,868.74 kgm que, en comparación del momento que resiste en la columna, es menor, y por consecuencia se activa el led indicando que se ha cumplido el criterio de columna fuerte-viga débil, como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Verificación del modelo con una sección de 70x100 cm.

Para realizar el cálculo de un momento negativo, se puede proponer un alto efectivo de 85 cm, asignando esta sección de 8 varillas de 32 mm de diámetro, que en la realidad supone un refuerzo excesivo en el área de acero, además es extremadamente complicado emplear ese diámetro de varillas debido a su peso y su rigidez. Evaluando la ecuación 1 correspondiente al momento resistente de una viga, se contempla el término “índice de esfuerzo a tensión”. El resultado calculado por la interfaz es debido a que el recubrimiento es de 0 cm. El índice de esfuerzo a tensión indica el tipo de falla que se espera en la sección. Este elemento estructural presenta falla por dos modos: falla a compresión y falla a tensión.

Las fallas que originan momentos resistentes negativos son fallas por compresión, debido a que están sobre reforzadas y representan una falla frágil la cual no es deseable [15], a la par no permite trabajar el acero de manera eficiente y por consecuencia no fluiría y no sería un elemento dúctil. En la Figura 7 se observa la simulación del cálculo descrito.

Figura 7. Verificación del modelo en una sección de viga de 40x85 cm.

Trabajo a futuro

Se espera incrementar este trabajo anexando funciones que permitan aplicar este criterio a estructuras de acero que, por ser elementos metálicos se convierte en un sistema de mayor complejidad, puesto que las formas diversas del material constructivo permiten diversificar la programación de la interfaz gráfica. De igual manera, la verificación de los elementos estructurales se verificará por medio de los momentos que generan y además por la fuerza cortante, ya que las fallas de este tipo provocan el colapso inmediato de la estructura, pues el sistema presentaría un desequilibrio.

Conclusiones

Es importante el diseño de estructuras dúctiles que aseguren la integridad estructural de la edificación. Criterios como el de Columna Fuerte-Viga Débil, son mencionados en los reglamentos de diseño mexicanos, sin embargo, el procedimiento para calcular este tipo de criterio no se encuentra estipulado en las NTC de concreto de 2017. Se ha diseñado una interfaz gráfica para la verificación de dimensionamiento de vigas basado en el criterio de columna fuerte-viga débil, esta interfaz permite un primer acercamiento para conocer si existe un correcto dimensionamiento de las vigas, estableciendo parámetros como ancho y largo de la estructura, dimensión del recubrimiento, peso del concreto, número y dimensión de varillas, peso del acero para calcular el momento de la estructura, se ha verificado el criterio de la columna fuerte- viga débil a partir de algunos patrones de dimensionamiento previamente definidos, mostrando el correcto funcionamiento de la interfaz implementada, con la intención de diseñar rótulas plásticas en las uniones viga-columna, debido a que este tipo de uniones están presentes en marcos estructurales reales. La interfaz gráfica es una herramienta que ayuda a estudiantes de Ingeniería Civil y Arquitectura a comprender uno de los criterios básicos de estructuración, tema base del diseño de estructuras de concreto y análisis estructural. Además, ejemplifica de manera visual las fallas que se pueden generar en las materias de ingeniería sísmica y dinámica estructural.

Referencias

- [1] Sismo, N. T. C. "Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo". *NTCS-04. Gaceta Oficial del Distrito Federal, octubre, 2004.*, Accessed: Sep. 01, 2021. [Online]. Available: <https://www.smie.org.mx/informacion-tecnica/ntc-diseno-concreto.php>
- [2] J. B. Cabezas and H. S. María, "Criterio columna fuerte viga débil en edificios de baja altura", *Alternativas*, vol. 17, no. 3, pp. 70–75, 2016.
- [3] Z. C. Yzaguirre, D. de la C. Á. Martín, W. C. Cristiá, and J. O. M. Cid, "Influencia de la interacción suelo-estructura en los mecanismos de colapso de un edificio de hormigón armado", *Revista Ciencia y Construcción*, vol. 1, no. 3, pp. 32–43, 2020.
- [4] C. Zhang and M. X. Tao, "Strong-column–weak-beam criterion for reinforced concrete frames

- subjected to biaxial seismic excitation”, *Engineering Structures*, vol. 241, p. 112481, 2021.
- [5] Atienza, V. M. C., Singh, S. K., & Schroeder, M. O. "¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2017 en México?", *Revista digital universitaria*, vol.18, no. 7, 2017.
- [6] D. A. Jimenez Velez, "Diseño sismo resistente de un edificio de 4 plantas de hormigón armado por el método de cross," Aug. 2017, Accessed: Sep. 06, 2021. [Online]. Available: <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/11073>.
- [7] Surana, M., Singh, Y., & Lang, D. H. "Effect of strong-column weak-beam design provision on the seismic fragility of RC frame buildings". *International Journal of Advanced Structural Engineering*, vol. 10, no. 2, pp. 131-141, 2018.
- [8] D. C. Feng, S. C. Xie, W. N. Deng, and Z. D. Ding, "Probabilistic failure analysis of reinforced concrete beam-column sub-assembly under column removal scenario", *Engineering Failure Analysis*, vol. 100, pp. 381–392, 2019.
- [9] H. Naderpour and M. Mirrashid, "Shear Failure Capacity Prediction of Concrete Beam–Column Joints in Terms of ANFIS and GMDH", *Practice Periodical on Structural Design and Construction*, vol. 24, no. 2, p. 04019006, 2019.
- [10] T.-S. Eom, H.-G. Park, H.-J. Hwang, and S.-M. Kang, "Plastic Hinge Relocation Methods for Emulative PC Beam–Column Connections", *Journal of Structural Engineering*, vol. 142, no. 2, p. 04015111, 2015.
- [11] R. D. Carranza Quinatoa and E. A. Yacelga Perugachi, "Análisis comparativo de la zona de confinamiento para la conformación de la rótula plástica en vigas de hormigón armado", Jun. 2016, Accessed: Sep. 07, 2021.
- [12] C. Valenzuela, C. Sosa, M. del Refugio Castañeda, J. Palomeque, and I. Araceli Amaro, "Turbidity Measurement System for Aquaculture Effluents Using an Open-Source Software and Hardware", *Nature Environment and Pollution Technology*, vol. 17, no. 3, pp. 957–961, 2018.
- [13] Oscar M. Gonzalez, "Aspectos fundamentales del concreto reforzado", Limusa, 2005.
- [14] E. Tapia Hernández y A. Tena Colunga, "Diseño sísmico de marcos de acero contraventados: recomendaciones de diseño" *Revista de Ingeniería Sísmica*, no. 88, pp. 43-68, 2013.
- [15] J. B. Cabezas and H. S. María, "Criterio columna fuerte viga débil en edificios de baja altura," *Alternativas*, vol. 17, no. 3, pp. 70–75, Feb. 2016.